

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOLLABORATIV MUHITNING TA’SIRI

Kurbonova Gulmira Usmonovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishda kolloborativ muhitning ta’sirini o‘rganadi. Zamonaviy ta’lim muhiti tez o‘zgarib turadi va o‘qituvchilardan yuqori darajadagi kompetentsiya va o‘zaro munosabatga tayyor bo‘lishni talab qiladi. Kolloborativ muhiti hamkorlikda o‘rganish, tajriba va g‘oyalar almashish orqali bunday kompetentsiyalarni rivojlantirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Maqolada kolloborativ yondashuvlarni o‘qitish amaliyotiga joriy etishning nazariy yondashuvlari, usullari va natijalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kolloborativ muhit, kasbiy kompetensiyalar, bo‘lajak o‘qituvchilar, hamkorlikda o‘rganish, pedagogik amaliyot.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние коллаборативной среды на развитие профессиональных компетенций будущих учителей. Современная образовательная среда стремительно меняется и требует от педагогов высокого уровня компетентности и готовности к взаимодействию. Коллаборативная среда предлагает уникальные возможности для формирования таких компетенций через совместное обучение, обмен опытом и идеями. В статье анализируются теоретические подходы, методы и результаты внедрения коллаборативных подходов в педагогическую практику.

Ключевые слова: коллаборативная среда, профессиональные компетенции, будущие учителя, совместное обучение, педагогическая практика.

Abstract. This article considers the influence of collaborative environment on the development of professional competencies of future teachers. The modern educational environment is rapidly changing and requires from teachers a high level

of competence and readiness for interaction. Collaborative environment offers unique opportunities for the formation of such competencies through joint learning, exchange of experience and ideas. The article analyzes theoretical approaches, methods and results of implementing collaborative approaches in pedagogical practice.

Key words: collaborative environment, professional competencies, future teachers, cooperative learning, pedagogical practice.

Zamonaviy ta'lim amaliyoti o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalariga yuqori talablarni qo'yadigan muammolarga duch kelmoqda. Tez rivojlanayotgan texnologiyalar, globallashuv va masofaviy ta'limning ortib borayotgan ulushi sharoitida kelajak va hozirgi o'qituvchilarni tayyorlashga yondashuvlarni yangilash zarurati ayniqsa ahamiyatli bo'lib bormoqda. Bu o'zgarishlar o'qituvchilardan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilimiga ega bo'lishni, balki tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va jamoada ishlash kabi shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishni ham talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, o'zaro ta'sir, jamoaviy muhokama va muammolarni birgalikda hal qilish tamoyillariga asoslangan kolloborativ o'rganish ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarga nafaqat maxsus bilimlarni egallashga, balki o'zgaruvchan ta'lim landshaftida muvaffaqiyatli o'qitish uchun zarur bo'lgan yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. Kolloborativ muhit ijtimoiy o'zaro ta'sir va qo'llab-quvvatlash elementlarini birlashtirib, o'rganishni yanada mazmunli va amaliyotga yo'naltirish orqali o'rganish tajribasini boyitadi. Yangi vazifalar oldida bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyalashuviga samarali yordam beradigan, bo'lajak o'qituvchilarning yuqori sifatli tayyorgarligini ta'minlovchi kolloborativ ta'lim mexanizmlarini o'rganish va rivojlantirish zarur.

Kolloborativ ta'lim Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasiga asoslanadi, u ijtimoiy o'zaro ta'sirni ta'lim jarayonining asosiy elementi deb hisoblagan. Vygotskiyning fikriga ko'ra, hamkorlikdagi faoliyat orqali o'quvchilar

yolgʻiz ishlashdan koʻra yuqori darajadagi tushunish va oʻrganishga erishishlari mumkin. Bu "eng yaqin rivojlanish zonasi" kontseptsiyasi bilan bogʻliq boʻlib, u erda koʻproq kompetentli tengdoshlar yoki murabbiylar bilan oʻzaro aloqalar shaxsning rivojlanishi va oʻrganishini osonlashtiradi [1].

Vygotskiyning nazariy asoslarini qoʻllab-quvvatlagan holda, zamonaviy tadqiqotlar kelajakdagi oʻqituvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga kolloborativ muhitining hissasi muhimligini koʻrsatadi. Kolloborativ taʼlim muhitida talabalar faol fikr va bilim almashishadi, bu esa muloqot qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash va muammolarni birgalikda hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi [3]. Ushbu koʻnikmalar taʼlim amaliyotida asosiy boʻlib qoladi, bu yerda oʻqituvchilar oʻzgaruvchan sharoitlarga tezda moslashishlari va talabalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilishlari kerak.

Kolloborativ taʼlim faqat jismoniy oʻzaro taʼsir bilan chegaralanmaydi; raqamli texnologiyalar hamkorlik uchun yangi ufqlarni ochadi. Google Classroom, Microsoft Teams va Zoom kabi zamonaviy taʼlim platformalari anʼanaviy taʼlim chegaralarini kengaytirib, talabalar hamkorligi uchun vositalarni taqdim etadi. Bunday muhitda turli mintaqalar va hattoki mamlakatlar talabalari turli madaniyatlar va taʼlim amaliyotlaridan foydalanish imkoniyatini taʼminlab, oʻzaro muloqot qilishlari, tajriba almashishlari va umumiy loyihalar ustida ishlashlari mumkin [2].

Shunday qilib, zamonaviy sharoitda kolloborativ oʻqitish nafaqat metodologiya, balki oʻquvchilarning koʻp qirrali rivojlanishiga yordam beradigan kompleks yondashuvdir. U boʻlajak oʻqituvchilarni samarali kasbiy faoliyatga tayyorlaydi, ularga yanada moslashuvchan, ijodiy va taʼlim muhitining global muammolariga moslasha olish imkonini beradi.

Boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga kolloborativ muhitining taʼsirini oʻrganish uchun bir nechta uslubiy vositalarni oʻz ichiga olgan kompleks yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqotning asosiy usullari oʻquvchilarning oʻquv faoliyati natijalarini kuzatish, soʻroq qilish va tahlil qilish boʻlib, bu ham sifat, ham miqdoriy maʼlumotlarni olish imkonini berdi.

1. Kuzatish: Bu usul o‘quvchilar o‘rtasidagi kolloborativ muhitda o‘zaro munosabatlar jarayonlarini qayd etishda foydalanildi. Kuzatuvlar qo‘shma loyihalar davomida ham, sinfda va onlayn muhitda muhokamalar davomida ham olib borildi. Bu guruh ishining dinamikasini o‘rganish va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan asosiy o‘zaro ta’sir shakllarini aniqlash imkonini berdi.

2. Anketa: Talabalar uchun kolloborativ muhitni idrok etishlari, ishtirok etish darajasi va kompetensiyani rivojlantirish bo‘yicha o‘z-o‘zini baholashlari uchun maxsus anketalar ishlab chiqildi. So‘rov talabalarning hamkorlikdagi loyihalardagi ishtirokining turli bosqichlarida o‘tkazildi, bu ularning baholashlari va taassurotlaridagi o‘zgarishlarni kuzatish imkonini berdi.

3. Ta’lim faoliyati natijalarini tahlil qilish: Kolloborativ ta’limning ta’sirini ob’ektiv o‘lchash uchun kolloborativ loyihalarda ishtirok etgan talabalarning o‘quv natijalari tahlil qilindi. An’anaviy usullardan foydalangan holda o‘qitilgan nazorat guruhi bilan taqqoslash o‘quv natijalari va kompetensiyalarning rivojlanish darajasidagi farqlarni aniqladi.

Tadqiqot bir nechta pedagogika universitetlarida o‘tkazildi, ularda talabalar amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan loyiha guruhlariga jalb qilindi. Tadqiqotning muhim qismi Moodle va Microsoft Teams kabi ta’lim platformalaridan foydalanish bo‘lib, ular interaktiv ta’lim va raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq kompetensiyalarni rivojlantirish uchun texnik yordam ko‘rsatdi.

Turli usullardan foydalanish tufayli o‘rganish har tomonlama va keng qamrovli bo‘ldi, bu esa kolloborativ muhitining bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ta’sirini chuqur tushunishga imkon berdi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, biz kolloborativ muhit bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga sezilarli hissa qo‘shadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Talabalarning loyiha asosidagi tadbirlarda ishtirok etishi va faol guruhdagi o‘zaro munosabatlari ularning shaxslararo muloqot, tanqidiy fikrlash va moslashuvchanlik kabi asosiy sohalardagi qobiliyatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi isbotlangan.

Kolloborativ ta’lim nafaqat o‘quvchilarning o‘quv yutuqlari, balki shaxsiy rivojlanish kontekstida ham samarali ekanligini isbotladi. Bu jihatlarda bo‘lajak o‘qituvchilar uchun juda muhimdir, chunki muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat o‘qituvchilardan nafaqat bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishni, balki o‘zaro munosabat, empatiya va o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish kabi shaxsiy ko‘nikmalarni rivojlantirishni ham talab qiladi.

Kolloborativ loyihalarda ishtirok etgan tadqiqot ishtirokchilari an’anaviy usullardan foydalangan holda o‘qitilganlarga qaraganda yaxshilangan natijalarni ko‘rsatdi. Bu ta’lim dasturlariga kolloborativ yondashuvlarning integratsiyalashuvi bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash sifatini sezilarli darajada oshirish, ularga zamonaviy ta’lim sharoitida samarali ishlash uchun zarur kompetensiyalarni berish mumkinligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o‘quv dasturlarida kolloborativ usullarini moslashtirish va tatbiq etish pedagogik ta’limning istiqbolli yo‘nalishi sifatida qaralishi kerak. Bunday o‘zgarishlar o‘qituvchilarni tez o‘zgaruvchan dunyoda turli xil o‘quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlashga tayyorlashga yordam beradigan yanada dinamik va hamkorlikdagi ta’lim muhitini yaratishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Выготский, Л.С. (1978). "Мышление и речь." Москва: Педагогика.
2. Dillenbourg, P. (1999). "Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches." Advances in Learning and Instruction Series. Oxford: Elsevier.
3. Smith, B.L., & MacGregor, J.T. (2005). "What is Collaborative Learning?" National Center on Postsecondary Teaching, Learning and Assessment at Pennsylvania State University.
4. Laal, M., & Ghodsi, S.M. (2012). "Benefits of Collaborative Learning." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 486-490.
5. Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Smith, K.A. (1998). "Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works?" Change: The Magazine of Higher Learning, 30(4), 26-35.